

ONIX VA TRACKER AVTOMOBILLARI KUZOVLARINI RR.FLOOR (ORQA
POL) QISMINI PAYVANDLASH USULI

Qirg'izaliyev Nodirbek

“Texnologik mashinalar va jihozlar” kafedrası katta o‘qituvchisi
Andijon mashinasozlik instiuti

Qayumov Hasanboy

“Texnologik mashinalar va jihozlar” yo‘nalishi talabasi
Andijon mashinasozlik instiuti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11474089>

Annotatsiya. Ushbu maqolada xozirgi zamonaviy avtomobillarga qo‘yilayotgan ta‘lablar, Onix va Tracker avtomobilarining pol qismini payvandlash uchun foydalaniladigan nuqtali kontaktli payvandlash usulining mohiyati haqida so‘z borgan.

Kalit so‘zlar: *avtomobil pol qismi, nuqtali kontakli payvandlash, payvandlash materiallari, bosim, birikma, payavnd chok.*

Xozirgi rivojlanayotgan zamonada avtomobillarga bo‘lga ehtiyoj kun sayin ortib bormoqda. Bunga sabab dunyoda aholi sonining ortishi bilan izohlash mumkin. Shu bilan birga avtomobillarga qo‘yiladigan ta‘lablar ham ortib bormoqda ham yangilanmoqda. Kam yoqlig‘i istemol qilishi, zamonaviy ko‘rinishga ega bo‘lishi, qulayligi, avtomobillarning yengill bo‘lishi kabi ta‘lablarni etiborga olib avtomobillarni loyihalash va payvandlash ishlari amalga oshiriladi.

Mamlakatimizda ham shunay turdagi ko‘plab avtomobillar ishlab chiqarilmoqda. Onix va Tracker avtomobillari misol bo‘la oladi. Onix va Tracker avtomobillarining butlovchi qismlarini ishlab chiqarish va mahalliyashtirish jadallashmoqda. Hususan ushbu avtomobillarning pol qismlarini ishlab chiqarish uchun kontaktli payvandlash usullari qo‘llaniladi. Ushbu avtomobillar pol qismini payvandlab ishlab chiqarish uchun bosim ostida payvandlash usullaridan foydalaniladi.

Barcha bosim bilan payvandlash jarayonlari ichida kontaktli payvandlash usuli eng ko‘p qo‘llaniladi, ya‘ni payvandlashda foydalaniladigan uskunalarning deyarli 97% ana shu usulning hissasiga to‘gri keladi. Bosim ostida payvandlashda tanavorlarni birlashtiriladigan yuzalarini tashqi kuch qo‘yish hisobiga birgalikda plastik deformatsiyalash yo‘li bilan erishiladi.

1-rasm. Onix orqa pol ko'rinishi

Onix orqa pol qismni yig'ish ishini amalga oshirish mobaynida asosan nuqtali kontakt payvandlash usulidan foydalaniladi. Chunki yengil avtomobi kuzovoni ishlab chiqarish jarayonida ichki va tashqi panellar ustma-ust holatda nuqtali kontakt payvandlanadi. Nuqtali payvandlash kontakli payvandlashning bir usuli bo'lib, bunda detallar chegaralangan alohida tegish joylari bo'yicha (nuqtalar qatori bo'yicha) payvandlanadi.

2-rasm. Kontaktli nuqtali payvandlash sxemasi

1 – payvandlanayotgan detallar; 2 – elektrodlar; 3 – transformator; 4 – o'zak. Nuqtali kontaktli payvandlashda detallar 50 Gz sanoat chastotali o'zgaruvchan tok impulslari bilan, shuningdek o'zgarmas yoki, uni polyar tok impluslari bilan qizdiriladi. Payvandlash jarayonida payvandlash materiallari qo'llanilmasligi, payvand chok hamda metalni himoya qilish shartmasligi, shlak hosil bo'lmasligi, payvandlash vaqti qisqaligi, payvandlash jarayonini avtomatlashtirish va kuzatish qulay bo'lganligi uchun avtomobil qismlarini payvandlashda hamda boshqa turdagi payvandlab tayyorlanadigan jihozlarni ishlab chiqarishda keng foydalaniladi

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Qosimov, K., & Qirg'izaliyev, N. (2024). TUPROQQA ISHLOV BERUVCHI MASHINALARNING ISH ORGANLARINI ISH RESURSINI OSHIRISHDA OLIB

- BORILGAN TADQIQOTLAR TAXLILI. Научно-технический журнал «Машиностроение», (4), 96-101.
2. Qirg'izaliyev, N. X. (2024). ANALYSIS OF WORK CARRIED OUT ON INCREASING THE WORKING RESOURCE OF WORKING PARTS OF AGRICULTURAL MACHINES. World of Scientific news in Science, 2(3), 417-425.
 3. Kochkarova, C. H., Qirgizaliyev, N. K., & Kuchkarov, H. I. (2019). PISTIA (PISTIA STRATIOTESL) INSTALLING HELP WATER CLEANING. Scientific Bulletin of Namangan State University, 1(9), 66-70.
 4. Nodirbek, Q., & Ilhomjon, O. (2023). YUK VAGONLARINI YON DEVORINI PAYVANDLASH TEXNOLOGIYASI. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 15(4), 184-187.
 5. Azimovich, A. S. (2024). PAYVAND BIRIKMALAR VA CHOKLARDAGI NUQSONLARNI KAPILLYAR USULLARDA IZLASH. Journal of new century innovations, 51(3), 158-164.
 6. Qirg'izaliyev, N., & Qayumov, H. (2024). ONIX VA TRACKER AVTOMOBILLARI KUZOVLARINI RR. FLOOR (ORQA POL) QISMINI ISHLAB CHIQRISHDA FOYDALANILADIGAN PO 'LATLAR TAHLILI. Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences, 3(11), 172-175.
 7. Arabboy o'g'li, O. A. (2023). FLYUS OSTIDA PAYVANDLASHDA CHOK METALLINI PO'LAT SIMLAR YORDAMIDA LEGIRLASH. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 16(3), 32-36.
 8. Ziyoyidin o'g'li, J. A. (2023). FERMA LARNI PAYVANDLASHDA DASTAK YOYLI PAYVANDLASH TEXNOLOGIYASI. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 15(5), 169-175.
 9. Baxodir o'g, B. O. T. (2023). BENZOBAK ISHLAB CHIQRISH TEXNOLOGIYASI. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 15(5), 176-181.
 10. RUZIBOYEV, J. (2024). ANALYSIS OF THE TECHNOLOGICAL REQUIREMENTS FOR SAW GINNING PROCESS AND ITS WORKING PARTS AND THE DEFECTS THAT ARISE. INTELLECTUAL EDUCATION TECHNOLOGICAL SOLUTIONS AND INNOVATIVE DIGITAL TOOLS.
 11. Ruziboyev, J. S., & Darvishev, M. Y. (2024). COBALT AVTOMOBILI ORQA BALKASI (BEAM) QISMINI PAYVANDLAB YIG 'ISH TEXNOLOGIYASI. Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences, 3(10), 59-63.
 12. Ruziboyev, J., & Keldiboyev, M. (2024). ONIX AVTOMOBILI BOSHQARUV QISMI OLD BALKASI (BODY INNER) DETALNI ISHLAB CHIQRISHDAGI

PAYVANDLASH USULLARI. Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences, 3(10), 112-115.

13. Ruziboyev, J. (2024). ANALYSIS OF CORED WIRE COMPONENTS FOR WELDING AND MELTING COATING. Science and innovation in the education system, 3(5), 131-134.

14. Xamidovich, X. X., Avazjon ogli, X. X., & Qutbiddin o'g'li, Z. D. (2023). KERAMIK FLYSLARNI ISHLAB CHIQRISH TEXNOLOGIYASINI LOYIHALASH. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 16(2), 79-81.

15. Xamidjanovich, X. X. (2023). PAYVANDLAB QOPLANGAN YUZALARGA TERMİK ISHLOV BERISHNING OZIGA XOS XUSUSIYATLARI VA TOBLASHNING METAL STRUKTURASI VA QATTIQLIGIGA TA'SIRI. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 16(2), 62-64.

16. Xamidjanovich, X. X. (2023). PAYVAND BALKALARNI TO'XTOVSIZ ISHLAB CHIQRISH TEXNOLOGIYASINI LOYIHALASH. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 16(1), 77-80.

17. Xashimov, X., & Azizova, N. (2024). UTM UNIVERSAL MASHINASIDAN FOYDALANIB UCHMA-UCH BIRIKMALARINI MUSTANKAMLIGINI ANIQLASH. Академические исследования в современной науке, 3(18), 167-171.

18. Umarov, A., & Rahmatov, R. (2024). NUQTALI KONTAKTLI PAYVANDLASH REJIMLARINI HISOBLASH. Академические исследования в современной науке, 3(14), 30-33.

19. Kosimov, K., Umarov, A., & Dilshodov, O. (2024). АНАЛИЗ МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА ПОКРЫТИЙ ДЛЯ ЭЛЕКТРОДОВ. Академические исследования в современной науке, 3(14), 7-11.

20. Muxammadumar o'g'li, U. A., & Rustambek o'g'li, R. R. (2024). Nuqtali Kontaktli Payvandlash. Miasto Przyszłości, 47, 1100-1104.

21. Ruziboyev, J., & Xashimov, X. (2023). FLYUS OSTIDA ELEKTR YOYLI PAYVANDLASHDA MASSALALAR ALMASHINUVI JARAYONIDA GAZ FAZASINING ROLI. ANDIJON MASHINASOZLIK INSTITUTI.

22. Ruziboyev, J. (2024). By Welding Increase in Working Resource of Gin Colosniks that Working Surface is Woren.

23. Ruziboyev, J. (2023). JINLASH JARAYONIDA ARRA DISKI BILAN KOLOSNIK PANJARA ORASIDA VUJUDGA KELADIGAN NOSOZLIKLAR TAHLILI VA ULARNI BARTARAF ETISH USULLARI. ANDIJON MASHINASOZLIK INSTITUTI.

24. Ruziboyev, J. (2023). CHIGITLI PAXTANI JINLASHDA BAJARILISHI LOZIM BO'LGAN TA'LABLAR TAHLILI. ANDIJON MASHINASOZLIK INSTITUTI.

